

**ABDULLA AVLONIY MA'NAVIY MEROSINI
O'RGANISH ZARURATI**

Temurbek Murodillayev

TDPU Tarix fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda har tomonlama yetuk, barkamol avlodni tarbiyalashda buyuk ma'rifatparvar adib Abdulla Avloniy merosini o'rganish zarurligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: millat, yurt, ozodlik, erkinlik, Abdulla Avloniy, ma'rifatparvar adib, Abdulla Avloniy tarjimai holi, ta'lim-tarbiya tizimini o'zgartirish, millatni ma'nan uyg'otish, milliy uyg'onish adabiyoti.

**НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ
АБДУЛЛЫ АВЛОНИ**

Темурбек Муродуллаев

Студент 1 курса исторического факультета ТГПУ им. Низами

Аннотация: В этой статье раскрывается необходимость изучения наследия великого просветителя Абдуллы Авлони в воспитании всесторонне зрелого, гармонично развитого поколения.

Ключевые слова: нация, земля, свобода, свобода, Абдулла Авлони, просветитель, Абдулла Авлони биография, изменение системы образования и воспитания, духовное пробуждение нации, литература национального возрождения.

**THE NEED TO STUDY THE SPIRITUAL HERITAGE OF
ABDULLAH AVLONI**

Temurbek Murodullayev

1st year student of the Faculty of History of TSPU named after Nizami

Abstract: This article reveals the need to study the legacy of the great educator Abdullah Avloni in the upbringing of a comprehensively mature, harmoniously developed generation.

Key words: nation, land, freedom, freedom, abduallah Avloni, educator, Abdullah Avloni biography, changing the system of education and upbringing, spiritual awakening of the nation, literature of national revival.

Bugun dunyo bo‘ylab axborot oqimi kuchayib, ma’naviy - mafkuraviy xurujlar ortib bormoqda. Bu albatta ilmiy-texnik taraqqiyot, texnika va texnologiyalarning rivojlanishi bilan bog‘liq. Biroq bunda g‘oyaviy immuniteti mustahkam jamiyatgina barqaror tura oladi. O‘zligini yo‘qotmaydi. Chunki, bu jamiyat buyuk tarixga, faxrlana oladigan o‘tmishga hamda uni avaylab-asraydigan bugungi avlodga ega. Bu avlod o‘z tarixini, ota-bobolari o‘tmishini biladigan, o‘zini ularga mos ekanligini sezib yashaydi. O‘zini shu millat taqdiri bilan bog‘lagan holda avjdodlar ruhi, avlodlar hayoti oldida ma’suliyat hissini sezib yashaydi.

O‘zbek xalqining har bir tarixiy davrida o‘ziga xos qahramonlari, ijodkorlari, allomalari, buyuk siymolari bo‘lgan. Biroq XIX asrning ikkinchi yarmida o‘zbek xonliklarining siyosiy tarqoqligi oqibatida yurtimiz Chor Rossiyasining mustamlakasiga aylandi. Ayni paytda xonliklarning ijtimoiy-siyosiy hayotidagi qator kamchiliklar, jumladan, dunyoviy bilimga nisbatan e’tiborsizlik, mansab va hokimiyat uchun bo‘lgan kurashlar jamiyatni orqaga qolishiga va o‘zgaga qaram bo‘lib qolishiga olib keldi.

Ayniqsa, XX asrning birinchi choragida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar, ya’ni hokimiyat tepasiga SHo‘rolar hukumatining kelishi o‘zbek xalqiga yanayam og‘irroq taqdirni ato etdi. Biroq ayni shu davrda millat, yurt, ozodlik, erkinlik deb yashaydigan, unga erishish uchun kurasha odadigan o‘z

davrining qahramonlari bo'lganki, ular hamisha avlodlar e'tiborida, hurmati hamda e'zozidadir.

Men yozmoqchi bo'lgan qahramonim ham shu davrning tolmas kurashchisi bo'lgan, yurt ozodligi, millat erkinligi uchun jon fido etishga tayyor bo'lgan, yurt kelajagi, uning taraqqiyoti, ozodligi ilmdadir, deb baholagan jadidlardan biri bobomiz Abdulla Avloniydir.

U kishi millat va yurt taraqqiyotini yoshlarni har tomonlama ilmu-ma'rifatli bo'lib yetishishida, deb bildi va bu maqsadga erishish uchun o'z davrining yirik kurashchisiga aylandi. Abdulla Avloniy butun umrini ilm-fan va ta'limning ilg'or g'oyalarini keng targ'ib etishga bag'ishladi.

Abdulla Avloniy 1878-yil 12-iyulda Toshkent shahrining Mergancha mahallasida hunarmand-to'quvchi oilasida tug'ildi. U yetti yoshida O'qchi mahallasidagi boshlang'ich maktabga o'qishga bordi. Maktabni 1890-yilda tugatgach, shu mahalladagi madrasada tahsil oldi. Keyinroq tahsilni Shayxontohurdagi madrasada davom ettirdi.

U kishining hayoti haqida bilmoqning o'zi ham yoshlar dunyoqarashining shakllanishida muhim o'rin egallaydi. Abdulla Avloniy tarjimai holidan shunday yozadi: "12 yoshimdan O'qchi mahallasidagi madrasada dars o'qiy boshladim. 13 yoshimdan yoz kunlari mardikor ishlab, oilamga yordam qilib, qish kunlari o'qir edim. 14 yoshimdan o'sha zamonga muvofiq har xil mavzuda she'rlar yoza boshladim. Bu zamonlarda "Tarjimon" gazetasini o'qib, zamondan xabardor bo'ldim". Bundan ko'rinib turibdiki, u kishi iqtisodiy qiyinchilik bo'lsada, ilm o'rganishni kanda qilmagan. Hatto, o'zining dunyoqarashini oshirish uchun ommaviy axborot vositalari bilan tanishib, bo'layotgan o'zgarishlarni bilib borgan.

Yosh Abdullada she'r yozishga ishtiyoqi o'n besh-o'n olti yoshlarida paydo bo'ldi. Abdulla Avloniyning ilk she'riy mashqlari 1894-yilda bitilgan. U 17 yoshga to'lganida, ya'ni 1905-yildan boshlab o'z mashqlari bilan matbuot sahifalarida qatnasha boshladi. Abdulla Avloniy biroz muddat – 1905–1908-yillarda "gazetchilik" bilan shug'ullandi. 1906-yilda chiqa boshlagan "Taraqqiy", "Xurshid" gazetalarida ishladi. Bu gazetalar yopilgach, "Shuhrat" gazetasini chiqarishga bosh-

qosh bo'ldi. 1907-yil 4-dekabrda Avloniy muharrirligida bu gazetaning birinchi soni bosmadan chiqdi. Ma'rifatparvar shoir uni o'z uyida – hozirgi Mirobod tumanida tayyorlab chop etdi. U 1914-1915 yillarda “Sadoi Turkiston” gazetasida Ubaydulla Xo'jayev bilan hamkorlik qiladi, uning ko'plab maqola va she'rlarini Xijron, Nabil, Indamas, Shuhrat, Tangriquli, Shapaloq, Cho'l, Chig'aboy, Abdulhaq, Mulla Abdulla taxallusi bilan e'lon qiladi. 1917 yilda mamlakatdagi siyosiy-ijtimoiy voqealarni yorituvchi “Turon” gazetasini chiqaradi. 1918-yilda “Ishtirokiyun” gazetasining bosh muharriri bo'ladi. Ammo hokimiyatning ta'qibi mutafakkirning rejalarini to'liq amalga oshirishga imkon bermaydi va u o'zining ilg'or g'oyalarini yangi usul maktablari orqali yoyishga harakat qiladi.

Ma'rifatparvar adib Turkistonda birinchilardan bo'lib maktab o'quv dasturlariga geografiya, kimyo, handasa, fizika fanlari kiritilishiga ta'sir ko'rsatdi, ta'limni real turmush bilan bog'lashga intildi, bir dars bilan boshqasi o'rtasida muayyan tanaffusni, bir sinfdan ikkinchisiga o'tishdagi imtihonni joriy etdi, ta'lim tizimining dunyoviy yo'nalishini kuchaytirishga alohida e'tibor berdi.

Jadidlar, birinchi navbatda, maorifni, maktab va madrasalarni, ularda o'qitish usullarini tubdan isloh qilish, ta'lim-tarbiya tizimini o'zgartirish, millatni ma'nan uyg'otish uchun kurash olib bordilar. Ular o'zbek xalqining ming yildan ortiq taraqqiyot tarixiga ega bo'lgan tafakkur gulshanidan bahra oldilar, umuminsoniy qadriyatlarga asoslandilar, shu bilan birga, turk dunyosi xalqlarining ma'naviy rahbari Ismoilbey Gaspirali o'qish-o'qitish, maktab va madrasa islohotiga oid fikrlari ta'sirida bo'ldilar. Jadidlarning eski ta'lim tizimini isloh qilish dasturi quyidagilardan iborat edi: yagona o'quv reja va dasturlarini joriy etish orqali musulmon maktablarini joriy qilish, o'quv rejasiga arifmetika, geografiya, tabiatshunoslik, tarix, fizika kabi umumiy fanlarni kiritish; mutaassib dindorlar o'rniga tegishli ma'lumotli muallimlar qo'yilishi; savod o'rgatishning qadimgi harf-to'g'ri usuli o'rniga yangi, unumli tovushni joriy etish; maktab va madrasalar bitiruvchilari uchun test sinovlari o'tkazadi, ularni bitirganlarga tegishli sertifikatlar beradi hamda imtiyozli harbiy xizmatni o'tash huquqini beradi; musulmon maktablari ustidan nazoratni davlat inspektorlariga emas, musulmon ruhoniylariga

emas, balki musulmonlardan saylangan faxriy fuqarolarga beriladi, ular esa tuman vasiysiga bo'ysundirilishi, shuningdek, maktablarni zarur o'quv jihozlari va darsliklar bilan ta'minlash, o'qituvchilarga doimiy ish haqi berib borilishi tavsiya etildi. Bu talablarning barchasi butun musulmon masjid mutaassib mullalarining nufuzini zaiflashtirdi va bu takliflar qilingan yangiliklarga qarshi murosasiz kurash olib borishdi.

XX asr boshlarida Turkiston madaniy hayotida yuz bergan eng muhim o'zgarishlardan biri maktab o'quv ishlarida o'zgarish bo'ldi. Avloniy bu davrda jadidchilik harakatiga qo'shilib, Toshkentdagi jadidlarning faol ishtirokchilaridan biri bo'lib tanildi. Avloniy 1904 yilda Mirobodda, so'ngroq Degrezliqda (1903–14) xuddi shunday yangi usulda, yangicha maktab ochib, dars berdi va darsliklar yozdi.

Abdulla Avloniy maktabining eski usuldagi maktablardan farqi shundaki, barcha darslar arab tilida emas, balki o'zbek tilida olib borilgan. Geografiya, tarix, adabiyot, o'zbek tili, arifmetika, geometriya kabi fanlardan talabalarga ko'proq bilim berishga harakat qildi. U o'zining safdoshlari jadidlar Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon va boshqalar bilan birgalikda ijtimoiy munosabatlarni demokratlashtirish, keng aholi, jumladan, xotin-qizlarni tarbiyalash, umumtalim fanlarini o'rganish, o'qitish metodikasini takomillashtirish tarafdori bo'lgan. Adib bu maktablar uchun darsliklar tuzdi. Uning avvalgi sinf shogirdlari uchun "Birinchi muallim"i (1911) Oktabr o'zgarishigacha 4 marta, "Alifbedan so'nggi o'quv kitobi" – "Ikkinchi muallim" (1912) 3 marta qayta nashr etilgan. Axloqiy didaktik mazmundagi "Turkiy Guliston yoxud axloq" darsligi (1913) XX asr boshlari ijtimoiy pedagogik fikr taraqqiyotida alohida o'rin egalladi. Unda tarbiya va axloq masalalari birinchi marotaba XX asrning talab va ehtiyojlari nuqtai nazaridan tahlil qilingan.

Avloniy xulqlarni ananaviy yaxshi va yomonga ajratar ekan, mulohazalarini Gippokrat, Platon, Aristotel, Sadiy Sheroziy, Bedil fikrlari bilan dalillagan holda zamonaviylikni asosiy mezon qilib oladi. Adib Vatan muhabbatini uning uchun kurashmoqni eng yaxshi insoniy xulqlardan hisobladi. Vatan – bu har bir kishining tug'ilib o'sgan shahar va mamlakati. Uni qadrlamoq, sevmoq, yashartmoq kerak.

Shoir Vatan va unga muhabbat deganda shuni tushungan edi. Tilga, madaniyatga muhabbat esa, har bir kishining o'z xalqiga bo'lgan muhabbatidir: "Har bir millatning dunyoda borlig'ini ko'rsatadurgon o'ynai hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmak millatning ruhini yo'qotmakdur". Ushbu kitoblar bolalar yoshi va saviyasiga mosligi, o'quvchilarni tezroq savodxon qilishga yo'naltirilganligi bilan zamonasining boshqa ta'limiy kitoblaridan ajralib turadi. Keyinchalik ushbu kitoblar Toshkentdagi barcha yangi usul maktablari uchun qayta-qayta nashr qilindi.

Abdulla Avloniy 1909-yilda "Jamiyati xayriya" tashkilotini ochdi va mahalliy xalq bolalarining o'qib, bilim olishiga ko'maklashish maqsadida pul yig'ib, maktablarga tarqatdi. 1913-yilda "Turon" jamiyatini ochdi. Uning vazifasi aholi o'rtasida sahna ishlariga qiziqish uyg'otish, xalq uchun spektakllar qo'yib berish va ular orqali ommaga ma'naviy oziq berish; klub, musiqa kurslari, kutubxona va qiroatxonalar ochish; o'quvchilarga moddiy yordam ko'rsatish va hokazolardan iborat edi.

Avloniy o'zbek teatrining asoschilaridan edi. U 1913 yilda "Turkiston" teatr truppasini tuzdi. Uning tashkilotchisi ham, g'oyaviy-badiiy rahbari ham Avloniy edi. Truppa "Zaharli hayot" (Hamza), "Baxtsiz kuyov" (A. Qodiriy) kabi XX asr boshlari o'zbek dramaturgiyasining eng yaxshi namunalarini sahnalashtirgan, teatr ozarbayjon dramaturglarining asarlari ("Badbaxt kelin", "Xo'r-xo'r", "Jaholat", "O'liklar", "Joy ijaraga olgan kishi", "Man o'lmisham", "Layli va Majnun", "Asli va Qaram") ni o'zbekchaga tarjima qilib sahnaga qo'ygan. Avloniyning o'zi Mallu ("Layli va Majnun"), Fayziboy ("Baxtsiz kuyov"), Aliboy ("To'y"), Boy ("Padarkush") rollarini ijro etgan. "Advokatlik osonmi?" (1914), "Pinak" (1915) komediyalari, 1914-1917 yillarda yozgan "Biz va Siz", "Portugaliya inkilobi", "Ikki sevgi" kabi fojeaviy asarlari bilan o'zbek dramaturgiyasining maydonga kelishi va teatrchilikning xalq orasida mashhur bo'lishiga muhim hissa qo'shdi.

Axloqiy-ta'limiy asarlar, darsliklar yozib, milliy uyg'onish adabiyotining maydonga kelishi va rivojiga katta hissa qo'shgan Abdulla Avloniy ijodi bugun ham ma'naviyatimizni boyitishga xizmat qilib kelmoqda. Zukko, ilmga chanqoq,

ma'rifatparvar, vatan, el-yurt taqdiriga o'zini hammadan ko'ra ko'proq daxldor deb hisoblaydigan avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish – bugungi ta'lim-tarbiya tizimining bosh maqsadi ekan, Abdulla Avloniyning shubhasiz boy ma'naviy va ma'rifiy merosi bu oliyjanob maqsadga erishish yo'lidagi omillardan biri bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN MANBALAR:

1. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018 yil.
2. “Тошкент” энциклопедияси.–Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2009 йил.
3. Абдулла Авлоний (Танланган асарлар) 1-жилд. – Тошкент: Маънавият, 2009 йил.
4. Абдулла Авлоний (Танланган асарлар) 2-жилд. – Тошкент: Маънавият, 2009 йил.